

Globalashuv sharoitida
ona tili va adabiyotning
ijtimoiy ahamiyati va uni saqlash
tamoyillari

XALQARO ILMIIY-AMALIY
KONFERENSIYA TO'PLAMI

Qo'qon-2025

**“GLOBALLASHUV SHAROITIDA
ONA TILI VA ADABIYOTNING
IJTIMOIY AHAMIYATI VA UNI
SAQLASH TAMOYILLARI”**

**MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIIY-AMALIIY
KONFERENSIYA**

Shuningdek, ijtimoiy-siyosiy terminlarni tarjima qilish jarayonida lingvopragmatik va ideologik jihatlar alohida e'tiborga olinishi lozim. Chunki siyosiy matn auditoriyani ishontrish, mafkuraviy g'oyalarni singdirish va muayyan pozitsiyani mustahkamlash kabi vazifalarni bajaradi. Tarjima jarayonida bu funksiyalarni saqlab qolish siyosiy kommunikatsiyaning samaradorligini oshiradi.

Umuman olganda, ijtimoiy-siyosiy terminlarni tarjima qilishda nafaqat lug'aviy moslikka, balki madaniy konnotatsiya, ideologik yuklama va pragmatik maqsadlarga ham e'tibor qaratish lozim. Bu nafaqat tarjimonning lingvistik kompetensiyasini, balki uning siyosiy-madaniy bilimini ham talab etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Crystal D. English as a Global Language. – Cambridge: CUP, 2003.
2. Newmark P. A Textbook of Translation. – London: Prentice Hall, 1988.
3. Baker M. In Other Words: A Coursebook on Translation. – London: Routledge, 2011.
4. Obama B. State of the Union Addresses. – Washington: Whitehouse.gov, 2010–2016.
5. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida, xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. – Toshkent: O'zbekiston, 1997.
6. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (1992, 2017 tahriri).
7. Jalolov J. Mahalla institutining tarixiy ildizlari. – Toshkent: Ma'naviyat, 2015.
8. Charteris-Black J. Politicians and Rhetoric. – Palgrave Macmillan, 2011.
9. The Constitution of the United States, 1787.
10. Mirziyoyev Sh.M. BMT Bosh Assambleyasidagi nutqi (2021-yil 21-sentabr). – UzA.uz.

TARIXIY REALIYALAR TARJIMASIDA PRAGMATIK YONDASHUVNING AHAMIYATI

Sug'diyona Ergasheva,
Qo'qon universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarixiy realiyalarni tarjima qilish jarayonida pragmatik yondashuvning ahamiyati tahlil etilgan. Tarixiy realiyani xalqning madaniy va tarixiy xotirasi, til tizimi hamda milliy identifikatsiyaning muhim unsuri sifatida ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda

tarjimonning asosiy vazifasi tarixiy realiyani boshqa tilga o‘tkazishda nafaqat leksik ma’nosini, balki madaniy kontekst va estetik ruhni ham saqlab qolishdan iborat ekani ta’kidlanadi. Maqolada Vlahov va Florinning “Neperevodimoe v perevode” asari hamda V. N. Komissarovning “Lingvistika perevoda” asari g‘oyalari asos qilib olingan. Ularning qarashlariga tayangan holda tarixiy realiyalar tarjimasida pragmatik ekvivalentlik tushunchasi, ya’ni tarjima matnining o‘quvchiga manba matndagi kabi kommunikativ ta’sir ko‘rsatish qobiliyati tahlil qilinadi. Maqola tarixiy realiyalar tarjimasini nafaqat tilshunoslik, balki madaniyatlararo kommunikatsiya va pragmatika nuqtayi nazaridan o‘rganadi hamda tarjimon oldida turgan asosiy vazifa — pragmatik muvozanatni ta’minlash ekanini asoslaydi.

Kalit so‘zlar: tarixiy realiyalar, arxaizatsiya, pragmatik ekvivalentlik, madaniy kontekst, tarjima strategiyasi, funksional yondashuv, turkiy tillar, madaniyatlararo kommunikatsiya, tarixiy kolorit.

Annotation: This article analyzes the importance of the pragmatic approach in the translation of historical realia. Historical realia is examined as a crucial element of a nation's cultural and historical memory, linguistic system, and national identification. The research emphasizes that the translator's primary task in transferring historical realia to another language consists not only of conveying lexical meaning but also preserving cultural context and aesthetic spirit. The article is based on the ideas from Vlahov and Florin's work “Neperevodimoe v perevode” (The Untranslatable in Translation) and V. N. Komissarov's “Lingvistika perevoda” (Linguistics of Translation). Building upon their perspectives, the concept of pragmatic equivalence in the translation of historical realia is analyzed, namely the ability of the translated text to produce a communicative effect on the reader similar to that of the source text. The article studies the translation of historical realia not only from a linguistic perspective but also from the viewpoint of intercultural communication and pragmatics, and substantiates that the main task facing the translator is to ensure pragmatic balance.

Keywords: historical realia, archaization, pragmatic equivalence, cultural context, translation strategy, functional approach, Turkic languages, intercultural communication, historical coloring.

Tarixiy realiyalar — bu ma’lum bir xalqning tarixiy rivojlanishi davomida shakllangan va o‘sha jamiyatning madaniy xotirasida mustahkam o‘rin tutgan maxsus tushunchalar, voqealar, shaxslar va hodisalardir. Bu realiyalar har bir xalqning o‘ziga xos tarixiy tajribasini aks ettiradi va tilning leksik tarkibida o‘ziga xos iz qoldiradi. “Har bir badiiy yodgorlik muayyan bir davrda sodir bo‘lgan voqea-hodisalarni tasvirlaydi. Shunga ko‘ra, tarixiy mavzuda yozilgan asar hozirgi zamon

kitobxonini xalq hayotining tarixi bilan tanishtiradi. Tabiiyki, bunday asar davr ehtiyojiga muvofiq tarzda had-hisobsiz tarixiy va arxaik lisoniy vositalar bilan to‘lib-toshgan bo‘ladiki, ular kitobxon ko‘z oldida davr ruhini, nafasini jonlantirish bilan birga asarning badiiy-estetik ta’sirchanligini ham oshiradi. Asliyat ruhini bekami-ko‘st qayta yaratish mas’uliyati tarjimon oldiga til vositalarini asliymonand istifoda etish yo‘li bilan asar yaratilgan davr ruhini haqqoniy talqin etish vazifasini qo‘yadi”[1,111]. Shu boisdan tarjima jarayonida tarixiy realiyalarni to‘g‘ri yetkazish eng murakkab va mas’uliyatli vazifalardan biri hisoblanadi. Tarjimon asarda o‘tmish ruhini his qiladigan, lekin uni zamonaviy o‘quvchiga tushunarli shaklda yetkazadigan vositachi bo‘lishi kerak. Arxaizatsiya esa me’yorida bo‘lishi lozim: haddan tashqari eski tildan foydalanish matnni og‘irlashtiradi, lekin butunlay zamonaviylashgan tilda tarjima qilish — tarixiy koloritni yo‘qotadi. Tarixiy realiyalarni tarjima qilish — madaniy va tarixiy kontekstni saqlash san’atidir. Fyodorovning fikricha, “Tarjimonning vazifasi — qadimiy matnni zamonaviy o‘quvchi uchun tushunarli, ammo tarixiy koloritni yo‘qotmagan holda yetkazishdir.

Ya’ni tarjimon zamonaviy til vositalaridan foydalanadi, lekin ular orqali tarixiy perspektiva — o‘sha davr ruhi, tili va muhitini sezdiradi. Fyodorov “zamonaviy til” deganda faqat grammatika yoki lug‘atni emas, balki tarixiy realiyani to‘g‘ri saqlashni ham nazarda tutadi”[2,133].

Vlahov va Florinning mashhur asari — “Neperevodimoe v perevode” (1980) — tarixiy realiyalarni tarjima qilish masalasini kulturologik va lingvistik nuqtayi nazardan eng birinchi chuqur tahlil qilgan manbalardan biridir. Ular “realiya” atamasini keng talqin qiladi. Ular uchun “realiya — bu muayyan xalqning hayoti, tarixi, madaniyati, ijtimoiy muhitiga xos, boshqa tillarda to‘liq ekvivalenti bo‘lmagan birlikdir”[3,47]. Shu sababli tarixiy realiyalar milliy-madaniy ma’lumot tashuvchi so‘zlar sirasiga kiradi. Tarixiy realiyalarni tarjima qilishda tarjimon bir qancha murakkab muammolarga duch keladi. Eng asosiy muammo — bu realiyalarning maqsad tilda ekvivalentining yo‘qligi yoki qisman mosligidir. Har bir xalqning o‘z tarixiy yo‘li noyobdir va shu sababli bir tildagi tarixiy realiya boshqa tilning madaniy kontekstida to‘liq analogiga ega bo‘lmasligi mumkin. Ikkinchi muammo — tarixiy-madaniy kontekstni saqlab qolish zaruratidir. Tarjimon nafaqat so‘z yoki iborani o‘tkazishi, balki uning ortida turgan butun tarixiy voqelikni, uning emotsional va assotsiativ qatlamlarini ham yetkazishi kerak. Bu ayniqsa badiiy asarlar va tarixiy hujjatlarni tarjima qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Uchinchi muammo — tarjima maqsadiga qarab yondashuvni tanlashdir. Ilmiy tarjimada aniqlik va obyektivlik birinchi o‘ringa chiqsa, badiiy tarjimada emotsional ta’sir va badiiylik muhimroq bo‘lishi mumkin.

Tarjima nazariyasi tarixiy realiyalarni yetkazishning bir necha asosiy usullarini taklif etadi. Transkripsiya va transliteratsiya usuli realiya so‘zini

asl tildan to‘g‘ridan-to‘g‘ri fonetik yoki grafik jihatdan o‘tkazishni nazarda tutadi. Bu usul ayniqsa nomlar, geografik nomlar va tarixiy shaxslar nomlarini tarjima qilishda keng qo‘llaniladi. Masalan, “Khan”, “Emir”, “Samarkand” kabi so‘zlar ko‘plab tillarga shunday holda o‘tkaziladi. Kalka yoki so‘zma-so‘z tarjima usuli realiya tarkibiy qismlarini birma-bir tarjima qilishni nazarda tutadi. Bu usul ayniqsa murakkab atamalar va tavsifiy nomlar uchun qulay. Masalan, “Oliy Majlis” so‘zini ingliz tiliga “Supreme Assembly” deb tarjima qilish mumkin. Tavsifiy tarjima usuli realiyaning mohiyatini tushuntirib beruvchi tavsif orqali amalga oshiriladi. Bu usul o‘quvchiga realiya haqida to‘liqroq tasavvur beradi, lekin matn hajmini oshiradi va ba‘zan badiiylikni pasaytiradi. Funktsional analog topish usuli maqsad til madaniyatida shu realiyaga yaqin funksiyaga ega bo‘lgan boshqa realiya bilan almashtirishni nazarda tutadi. Biroq bu usul ma‘lum darajada madaniy spetsifikani yo‘qotish xavfini tug‘diradi. Badiiy adabiyotda tarixiy realiyalar ayniqsa muhim rol o‘ynaydi. Ular asarning tarixiy muhitini yaratadi, davr ruhini yetkazadi va personajlarni tarixiy kontekstda joylashtirishga yordam beradi. Abdulla Qodiriyning “Mehrobdan chayon” romani, Oybekning “Navoiy” romani yoki Cho‘lponning asarlari bunday realiyalarga boy. Badiiy asarlarni tarjima qilishda tarjimon ikki muhim vazifani muvozanatlashi kerak: bir tomondan, tarixiy realiyalarning o‘ziga xosligini saqlab qolish, ikkinchi tomondan, asarning badiiy ta‘sirini yo‘qotmaslik. Bu ayniqsa she‘riy asarlar va folklorni tarjima qilishda murakkab masalaga aylanadi.

Tarixiy realiyalarni tarjima qilish jarayonida eng murakkab vazifalardan biri pragmatik ekvivalentlikka erishishdir. Pragmatik ekvivalentlik — bu tarjima natijasida maqsadli o‘quvchida asl matn o‘quvchisida paydo bo‘ladigan kommunikativ ta‘sir va funksiyani imkon qadar o‘xshash tarzda yaratishdir. Tarixiy realiyalar (siyosiy mansablar, diniy yoki ijtimoiy institutlar, antik nomlar, geografik atamalar, mahalliy meros elementlari) madaniyatga xos konnotatsiyalar va tarixiy bilish fondiga ega bo‘ladi. V. N. Komissarovning “Lingvistika perevoda” (“Tarjima lingvistikasi”) nomli mashhur asari tarjima nazariyasida ekvivalentlik masalasini juda chuqur tahlil qiladi. Komissarovning fikricha, “tarjimada ekvivalentlik — bu asl matn va tarjima matni o‘rtasidagi ma‘no va kommunikativ tenglik darajasi”[4,45]. U ekvivalentlikni so‘zma-so‘z moslik deb emas, muloqotdagi maqsadning saqlanishi sifatida talqin qiladi. Komissarov ekvivalentlikning pragmatik jihatini ham alohida ta‘kidlaydi. Unga ko‘ra, tarjimon manba madaniyati va qabul qiluvchi auditoriya orasidagi kommunikativ masofani to‘ldirishi kerak. Bu holatda tarjima faqat semantik jihatdan emas, balki ta‘sir jihatidan ham aslga teng bo‘lishi lozim. Tarjima — bu ikki madaniyat o‘rtasida pragmatik muvozanatni yaratish jarayoni.

Pragmatik ekvivalentlik muammosi turli tillarda bir xil tarixiy realiya turli darajadagi tanishlik va turlicha baholanishga ega bo‘lishida namoyon bo‘ladi. Bir madaniyat uchun keng ma‘lum va qadrlangan tarixiy realiya boshqa madaniyat vakillari uchun mutlaqo notanish yoki hatto begona bo‘lishi mumkin. Shu sababli, tarjimon faqat leksik ekvivalent topish bilan chegaralanib qololmaydi, balki pragmatik ta‘sirni ham hisobga olishi zarur. Pragmatik ekvivalentlikning uch asosiy komponenti mavjud: kognitivlik (o‘quvchining tushunishi), emotsionallik (hissiy ta‘sir) va baholovchilik (munosabat). Tarixiy realiyani tarjima qilishda bu uchta komponentni muvozanatlash kerak, lekin ko‘pincha ularni bir vaqtning o‘zida to‘liq saqlab qolish qiyin. Tarixiy realiyalarni tarjima qilishda turli xil pragmatik yo‘qotishlar yuzaga kelishi mumkin. Referentsial yo‘qotish — bu realiyaning aniq tarixiy ma‘nosining noaniq yoki noto‘g‘ri uzatilishi natijasida yuzaga keladi. Masalan, “*kolxoz*” so‘zini oddiy “*collective farm*” deb tarjima qilish bu institutning sovet jamiyatidagi o‘ziga xos ijtimoiy-iqtisodiy rolini to‘liq yetkazmaydi. Konnotativ yo‘qotish realiyaga bog‘liq assotsiativ va emotsional ma‘nolarning yo‘qolishini anglatadi. “Jadidchilik harakati” o‘zbek xalqi uchun progressivlik, ma‘rifatparvarlik, milliy uyg‘onish bilan bog‘liq kuchli ijobiy konnotatsiyalarga ega. Biroq bu realiyani boshqa tillarga tarjima qilishda bu emotsional yuklanish ko‘pincha yo‘qoladi. Madaniy yo‘qotish esa realiyaning madaniy konteksti va undagi o‘rni haqidagi ma‘lumotning etishmasligi natijasida ro‘y beradi. Tarixiy realiya nafaqat yakka hodisa emas, balki madaniy xotiraning bir qismi, milliy o‘ziga xoslikning ko‘rsatkichi. Bu kontekstni yo‘qotish realiyani oddiy tarixiy faktga aylantiradi. Stilistik yo‘qotish realiyaning asl matndagi uslubiy funksiyasining o‘zgarishi yoki yo‘qolishi bilan bog‘liq. Tarixiy realiyalar ko‘pincha matnda davr koloritini yaratish, tarixiy muhitni gavdalantirish funksiyasini bajaradi. Agar tarjimada bu funksiya amalga oshmasa, matnning umumiy badiiy ta‘siri zaiflashadi. Tarixiy realiyalarni tarjima qilishda pragmatik ekvivalentlikka erishish uchun turli strategiyalar qo‘llaniladi. Domestikatsiya strategiyasi realiyani maqsad til madaniyatiga yaqinlashtirish, ya‘ni funksional analog topish yo‘li bilan amalga oshiriladi. Bu strategiya o‘quvchi uchun tushunishni osonlashtiradi va kommunikativ ta‘sirni saqlaydi. Masalan, “*qozi*” so‘zini “*mahalliy sud*” deb tarjima qilish mumkin, garchi bu aniq ekvivalent bo‘lmasa ham, funksional jihatdan yaqin. Biroq domestikatsiya strategiyasi madaniy o‘ziga xoslikni yo‘qotish xavfini tug‘diradi. Shuning uchun ko‘pincha foreignizatsiya strategiyasi afzal ko‘riladi — bu realiyaning begona xususiyatini saqlab qolish va izohlar orqali tushuntirish. Bu yondashuv madaniy xilma-xillikni hurmat qilish printsipligiga mos keladi. Badiiy tarjimada esa pragmatik ekvivalentlik eng murakkab ko‘rinishda namoyon bo‘ladi. Tarjimon bir vaqtning o‘zida tarixiy aniqlik, badiiy ta‘sir va o‘quvchining estetik qoniqishini ta‘minlashi kerak. Bu erda hamma uchta

pragmatik komponent — kognitivlik, emotsionallik va baholovchilik — teng ahamiyatga ega. arixiy realiyalarni tarjima qilishda muhim omil — tarixiy masofa, ya'ni voqea yuz bergan vaqt bilan hozirgi zamon o'rtasidagi farqdir. Qadimgi tarixiy realiyalar zamonaviy realiyalarga nisbatan tarjimada turlicha muammolar tug'diradi. Bu holda tarjimon ikki tomonlama vazifani bajaradi: nafaqat tillar orasida, balki tarixiy davrlar orasida ham vositachilik qiladi. Pragmatik ekvivalentlik bu yerda tarixiy kontekstni to'g'ri yetkazish va zamonaviy o'quvchining tushunishini ta'minlashdan iborat. Yaqin tarixga oid realiyalar (masalan, sovet davri realiyalari) boshqa xil pragmatik muammolarni keltirib chiqaradi. Bu realiyalar asl matn o'quvchilari uchun yaxshi tanish va emotsional jihatdan yuklangan bo'lishi mumkin, lekin tarjima o'quvchisi uchun begona yoki hatto salbiy assotsiatsiyalarga ega bo'lishi mumkin. Tarixiy realiyalarni tarjima qilishda pragmatik ekvivalentlikka intilish tarjimondan yuqori mas'uliyat va etik ongsni talab qiladi. Tarjimon nafaqat til mutaxassisi, balki madaniyatlar orasidagi ko'prik, tarixiy xotira va milliy o'ziga xoslikning himoyachisidir. Har bir tarjima qarori — realiyani qanday tarjima qilish, qanday izoh berish, qanday kontekst yaratish — maqsad til o'quvchilarining tarixiy voqelik haqidagi tushunchasiga ta'sir qiladi. Shu bilan birga, tarjimon maqsad til va madaniyat xususiyatlarini ham hurmat qilishi kerak. Haddan tashqari begonalashtirish yoki tushunarsizlik ham yomon natija. Maqsad — ikki madaniyat o'rtasida haqiqiy dialog yaratish, o'zaro tushunish va hurmatni rivojlantirishdir.

O'zbek va turk tillari bir til oilasiga mansub bo'lishiga qaramay, ikki xalqning tarixiy rivojlanishi, madaniy tajribasi va ijtimoiy-siyosiy sharoitlari turlicha bo'lganligi sababli, tarixiy realiyalarni tarjima qilishda jiddiy pragmatik muammolar yuzaga keladi. Ushbu maqolada o'zbek tilidagi tarixiy realiyalarni turk tiliga va aksincha tarjima qilishning amaliy jihatlari konkret misollar asosida tahlil qilamiz.

O'zbek tilida “*qozi*” so'zi islom huquqshunosi va sud arbobini bildiradi. Turk tilida uning muqobili “*kadi*” hisoblanadi. Bir qarashda, bu to'g'ridan-to'g'ri ekvivalent kabi ko'rinadi, lekin pragmatik jihatdan farqlar mavjud. O'zbek kontekstida “*qozi*” so'zi nafaqat yuridik funksiyani, balki ijtimoiy hurmat, diniy avtoritet va jamiyatdagi yuqori mavqeni anglatadi. “*Qozikalon*” mansabi esa davlat boshqaruvida muhim o'rinni egallagan. O'zbek o'quvchisi uchun bu so'z tariximiz, milliy huquqiy an'alarimiz bilan bog'liq ijobiy konnotatsiyalarga ega. Turk tilida “*kadi*” ham tarixan shu ma'noni anglatgan, lekin zamonaviy turk o'quvchisi uchun bu so'z ko'proq Usmoniy davri bilan bog'liq va ba'zan arxaik, hatto zamonaviy sekulyar jamiyatga mos kelmaydigan tushuncha sifatida qabul qilinishi mumkin. Tarjima strategiyasi: O'zbek matnini turk tiliga tarjima qilishda “*qozi*” so'zini “*kadi*” deb to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilish mumkin, lekin pragmatik ekvivalentlik uchun kontekstual izoh

zarur: “*kadi (Islam hukumunun temsilcisi ve toplumda saygın bir mevki)*” yoki matn ichida qo‘shimcha tushuntirish berish. Shu sababdan “Pragmatik omillar ekvivalentlikning tarkibiy unsuri hisoblanib, ularning qayta yaratilishi tarjimaning asliyatga kommunikativ to‘la-to‘kis mosligini vujudga keltiradi. Natijada tarjima muqobil uslubiy xususiyat kasb etib, uni o‘qigan kitobxon asliyat sohibi asar mutolaasidan oladigan ta'assiyot darajasida ta'sirlanadi”[5,61].

Xulosa qilib aytganda, tarixiy realiyalar — bu nafaqat tilshunoslik va tarjima nazariyasining obyekti, balki xalqlarning madaniy xotirasi va tarixiy o‘ziga xosligini saqlash vositasidir. Ularni tarjima qilish murakkab, ko‘p qirrali jarayon bo‘lib, chuqur tarixiy bilim, madaniy sezgirlik va professional mahoratni talab etadi. Tarjimon tarixiy realiyalar bilan ishlashda bir necha tamoyillarga rioya qilishi kerak: tarixiy aniqlik, madaniy hurmat, maqsad auditoriyasini hisobga olish va badiiy yoki ilmiy maqsadga muvofiqlik. To‘g‘ri tanlangan tarjima strategiyasi xalqlar o‘rtasida haqiqiy madaniy dialog o‘rnatishga, bir-birining tarixiy tajribasini tushunishga va hurmat qilishga yordam beradi. Kelajakda tarixiy realiyalar tarjimasi sohasida yanada ko‘proq tadqiqotlar olib borilishi, umumiy standartlar va tavsiyalar ishlab chiqilishi zarur. Bu nafaqat tarjima sifatini oshirishga, balki madaniy xilma-xillikni saqlash va xalqlar o‘rtasidagi o‘zaro tushunishni mustahkamlashga xizmat qiladi. Tarixiy realiyalarni tarjima qilishda pragmatik ekvivalentlik muammosi zamonaviy tarjimashunoslikning eng murakkab va dolzarb masalalaridan biridir. Bu muammo oddiy til masalasi emas, balki madaniy, tarixiy, ideologik va etik jihatlarni o‘z ichiga olgan murakkab hodisadir. Pragmatik ekvivalentlikka erishish uchun esa tarjimon chuqur tarixiy bilimga, madaniy sezgirlikka, professional mahoratga va kreativ yondashuvga ega bo‘lishi kerak. U turli strategiyalarni moslashuvchan ravishda qo‘llashi, har bir aniq vaziyatni alohida tahlil qilishi va maqbul yechim topishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Musayev Qudrat, Tarjima nazaryasi asoslari: Fan. -2005. - B. 111
2. Vлахov, S. I., Florin, S. P. Neperevodimoe v perevode. — Moskva: Mejdunarodnye otnosheniya, 1980. — 133 s.
3. Vлахov, S. I., Florin, S. P. Neperevodimoe v perevode. — Moskva: Mejdunarodnye otnosheniya, 1980. — 47
4. Komissarov, V. N. Lingvistika perevoda. — Moskva: Mejdunarodnye otnosheniya, 1980. — 45 s.
5. Musayev Qudrat, Tarjima nazaryasi asoslari: Fan. -2005. - B. 61
6. Salomov G‘., Tarjima nazaryasiga kirish. O‘qituvchi, Toshkent 1978

7. Oripova K. Tarjimaning pragmatik jihati//International scientific journal of Biruni. – 2024. – 3.

8. Ochilov Ergash. Tarjima nazaryasi va amaliyoti (o‘quv qo‘llanma). – T.,2012.

THE ROLE OF LINGUISTIC DEVICES IN TRANSLATION AND THEIR EFFECTIVE APPLICATION

Mirzabadalova Shaxloxon Ravshanjon qizi,
Qo‘qon universiteti, Jahon tillar
kafedrası, Xorijiy til va adabiyot
yo‘nalishi talabasi

Gmail: shaxloxonmirzabadalova@gmail.com

Abstract: This paper explores the significance of linguistic devices in the field of translation and emphasizes their effective application for producing accurate, meaningful, and culturally relevant texts. The study investigates how phonological, morphological, syntactic, and semantic tools can be used to preserve the integrity of the source text while adapting it to the target language. The findings highlight that successful translation requires not only linguistic competence but also awareness of cultural, pragmatic, and stylistic nuances.

Keywords: Translation, linguistic devices, phonology, morphology, syntax, semantics, effective application

Introduction

Translation is not merely a word-for-word substitution but an intricate process of transferring meaning, style, and cultural essence from one language into another. It requires sensitivity to both linguistic structures and cultural contexts in order to convey not only information but also the tone, style, and intention of the original text. Linguistic devices play a crucial role in ensuring that this transfer is accurate and natural. These devices, which include structural, semantic, and stylistic tools, help translators reproduce the sense of the source text while maintaining fluency in the target language.

Moreover, translation involves making deliberate choices about vocabulary, grammar, and discourse patterns. By employing linguistic devices such as syntactic variation, lexical equivalence, and cohesive markers, translators can shape the target text into a coherent and culturally acceptable product. Without the effective use of these resources, translations risk becoming mechanical, ambiguous, or culturally inappropriate, ultimately failing to communicate the intended meaning of the source text. Therefore, understanding and applying linguistic devices effectively is central to the art and science of translation.

Literature Review and Methodologies

Mirmuhsin G‘AFUROV. MUSIQA MADANIYATI VA YOSHLAR MA’NAVIYATI (“BOLA DUNYONI TEBRATAR” ASARI MISOLIDA).....	290-294
Ismoil XUSAINOV. SAMARQAND BOLALAR FOLKLOR RAQSLARINING UMUMXALQ BAYRAMLARIDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI.....	294-298
Dilnoza JAMOLITDINOVA, Mokhinur AKHMADJONOVA. A LINGVOCULTURAL ANALYSIS OF CHILD-DIRECTED ADDRESS FORMS IN ENGLISH AND UZBEK.....	298-304
Dilnavoz YOKUBJONOVA. THE INTERPRETATION OF AESTHETIC AND ARTISTIC DEVICES IN THE PROCESS OF TRANSLATION.....	304-309
Dilnavoz YOKUBJONOVA, Munisa SHUKUROVA. THE PROBLEM OF EQUIVALENCE IN TRANSLATION AND ART TERMINOLOGY.....	309-314
Maftunabonu XOLJORAYEVA. IJTIMOIIY-SIYOSIIY TERMINLARNING EKVIVALENTLIGI MASALALARI.....	315-320
Sug‘diyona ERGASHEVA. TARIXIIY REALIYALAR TARJIMASIDA PRAGMATIK YONDASHUVNING AHAMIYATI.....	320-327
Shahloxon MIRZABADALOVA. THE ROLE OF LINGUISTIC DEVICES IN TRANSLATION AND THEIR EFFECTIVE APPLICATION.....	327-331
A.L.MAMATQULOV. FRANSUZ TILIDA “NUTQIIY HUSHYORLIK” (LE POLITIQUEMENT CORRECT)NING NUTQIIY MULOQATDAGI O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	331-334
Nargiza SOBIROVA. GLOBALLASHUV DAVRIDA NOVERBAL VOSITALARNING O‘RNI.....	334-340

